

Daiva Sevalneva, Eglė Melnikė, Rimantas Vosylis, Rasa Erentaitė, Vaidas Morkevičius, Saulė Raižienė, Berita Simonaitienė

Mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinio modelio operacionalizacijos gairės

Gairės yra projekto “Akademiųjų pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas” veiklos 1.1 (Mokinių akademiųjų pasiekimų veiksmų teorinio modelio sudarymas, jo operacionalizacija ir duomenų parengimas) dalis, glaudžiai susijusi su kitais šios veiklos metu sukurtais rodikliais (tyrimo teoriniu modeliu, analizei parengtomis duomenų bazėmis, kodavimo knygomis).

Kaunas
2022

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Lietuvos
mokslo
taryba

Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0059) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Turinys

ĮVADAS	3
PASIEKIMŲ ATOTRŪKIS	8
MOKINIO SEK	11
MOKINIO AKADEMINIAI PASIEKIMAI	12
MOKYMO SI NUOSTATOS.....	13
MOKYKLOS APLINKOS SUVOKIMAS	14
MOKYKLOS SEK	15
MOKYKLOS AKADEMINIAI REZULTATAI.....	16
KITI MOKYKLOS YPATUMAI.....	20
UGDYMO YPATUMAI	23
VIETOVĖS CHARAKTERISTIKOS	26
LITERATŪROS SĄRAŠAS	30

IVADAS

Šių gairių tikslas – pademonstruoti, kaip nacionalinių mokinių pasiekimų duomenų pagalba operacionalizuoti teorinį modelį, skirtą mokinių iš skirtingos socialinės-ekonominės-kultūrinės (SEK) aplinkos akademiniam funkcionavimui analizuoti (žr. 1 pav.) (Erentaitė ir kt., 2002a). Teorinis modelis ir jo operacionalizacijos gairės sukurtos vykdant projekto NO-GAP 1.1 veiklą „Akademinį pasiekimų netolygumą ir jų veiksnių vertinimo teorinis modelis, jo operacionalizacija ir duomenų parengimas“. Čia pristatomos operacionalizacijos gairės neatsiejamos tiek nuo 1 pav. pateikto teorinio modelio, tiek nuo kitų projekto 1.1 veiklos metu parengtų fizinių rodiklių – nacionalinių mokinių pasiekimų duomenų bazių, jų kodavimo knygų, nuosekliai pristatančių visus kintamuosius, o taip pat skalių ir indeksų techninio vadovo, išsamiai aprašančio psichometrinius aktualių konstrukto matavimo aspektus (Erentaitė ir kt., 2022b).

Raidos sistemų meta-teorinė prieiga, kuria remiamasi projekte, akcentuoja, kad vertinant mokinių iš skirtingos SEK aplinkos funkcionavimą svarbu sistemingai atspindėti tiek individualius mokinio lygmens, tiek mokyklos lygmens veiksnius bei jų sąveikas, o taip pat atsižvelgti į platesnius vietovės lygmens veiksnius, galinčius formuoti tam tikrą mokyklos ir mokinio aplinką (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Dėl šios priežasties 1 pav. vaizduojamas teorinis modelis apima gana plačią ir įvairiapusišką skirtingo lygmens veiksnių sistemą, kurios sąveikų kontekste ir susiformuoja didesnis ar mažesnis mokinių pasiekimų atotrūkis pagal SEK. Mokinio lygmenyje išskiriame akademinį pasiekimą ir mokinių mokymosi nuostatas, kurios atspindi akademinės motyvacijos aspektus ir įsitraukimą į mokymąsi. Taip pat mokinio sistemos lygmenyje įtraukiame subjektyviai suvokiamus mokymosi aplinkos aspektus, kurie gali turėti reikšmės tiek mokymosi motyvacijai ir įsitraukimui, tiek tiesiogiai akademiniam pasiekimams. Visi mokinio lygmens veiksniai glaudžiai ir abipusiai susiję, todėl tik visi kartu gali išsamiai atspindėti mokinio akademinį funkcionavimą. Taip pat mokinio lygmens veiksniai abipusiai susiję su mokyklos lygmens veiksniais - tam tikrais mokyklos ir ugdymo ypatumais, kurie mokslinėje literatūroje akcentuojami kaip galintys turėti svarbią reikšmę skirtingos SEK aplinkos mokinių pasiekimų atotrūkiui. Tarp tokių mokyklos veiksnių svarbūs mokymosi organizavimo ypatumai, žmogiškieji ištekliai

mokykloje, fizinė mokyklos aplinka, o taip pat mokymo metodai ir palaikymo sistemos (pagalba mokiniui) mokykloje. Visus šiuos mokyklos lygmens ypatumus, o taip pat ir mokinių SEK aplinką, iš dalies formuoja platesnis vietovės (savivaldybės, gyvenvietės) kontekstas. Sisteminga šių skirtingo lygmens veiksnių sąveika gali padėti suprasti konkrečioje aplinkoje besireiškiančio pasiekimų atotrūkio pagal SEK mastą, o kartu ir atskleisti galimus svertus situacijos kaitai norima linkme.

1 pav. Skirtingos SEK aplinkos mokinių akademinio funkcionavimo teorinis modelis (Erentaitė ir kt., 2022a).

Kiekvienas šios sistemos elementas (teorinis konstruktas) turi savitus daugiau ar mažiau mokinių pasiekimų tyrimuose nusistovėjusius operacionalizacijos ir įvertinimo būdus, kuriuos glaustai apžvelgiame pristatydami teorinį modelį (Erentaitė ir kt., 2022a) bei apžvelgdami kai kurių konstrukto matavimo psichometrinius aspektus (Erentaitė ir kt., 2002b). Vis dėlto operacionalizuojant konkrečius mokinio, mokyklos ar vietovės lygmens veiksnius yra ypatingai svarbu atsižvelgti į nacionalinį kontekstą ir jame prieinamus duomenis, kurių pagalba būtų įmanoma įvertinti konkrečius analizuojamus veiksnius. Tai, ką galima įvertinti ilgas švietimo duomenų ir analitikos tradicijas turinčių šalių švietimo sistemų kontekste, nebūtinai pavyks paversti išmatuojamu kintamuoju mažesnę patirtį švietimo duomenų analitikos srityje turinčių šalių kontekste. Nors Lietuvoje mokinių pasiekimų tyrimai pradėti vystyti prieš du dešimtmečius, nuosekliai veikianti automatizuota ir atvira akademinų pasiekimų ir jų veiksnų duomenų ir analitikos sistema dar nėra sukurta. Tad siekiant operacionalizuoti kompleksiską skirtingos SEK aplinkos mokinių akademinio funkcionavimo teorinį modelį neišvengiami tam tikri matavimų apribojimai, kurie atsispindi ir šiose operacionalizacijos gairėse. Bene pagrindinis projekte sukurto teorinio modelio operacionalizacijos apribojimas yra tai, kad šio modelio neįmanoma viso operacionalizuoti viename duomenų rinkinyje. Kai kurie nacionaliniai duomenų rinkiniai turi dalį modelio informacijos, kiti turi kitą, iš dalies persidengiančią, informacijos dalį, tačiau tarpusavyje ne visi duomenys yra pilnai susiejami - dalis jų neturi integracijos galimybių. Dėl šios priežasties pateiktas teorinis modelis tyrimo komandai prieinamuose nacionaliniuose duomenyse gali būti įvertintas tik dalimis, o norint jį visą operacionalizuoti ir įvertinti pilnai integruotuose duomenų rinkiniuose reikėtų kurti papildomo duomenų rinkimo ir integravimo galimybes, kurios ir bus vystomos vėlesniuose projekto etapuose.

Vis dėlto nepaisant esamų apribojimų, Lietuvos švietimo lauke renkami nacionaliniai mokinių pasiekimų ir su jais susijusių veiksnų duomenys gali būti sėkmingai panaudoti iš dalies operacionalizuojant 1 pav. pateikiamą teorinį modelį, jo esmines dalis. Pagrindiniai duomenų rinkiniai, kurių pagalba galima operacionalizuoti siūlomą teorinį modelį, apima tiek reprezentatyvių imčių, tiek populiacinius Lietuvos švietimo duomenis.

Konkrečiai, projekte naudojami Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (NMPT) duomenų 2012-2016 m. rinkiniai¹, kurie sukurti taikant reprezentatyvių imčių strategiją, bei pagal specialią užklausą iš Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS)² gauti populiaciniai duomenys, kurie apima išstisus pasirinktų kohortų mokinių ir mokyklų populiacijas. Projekte naudojami NMPT duomenys apima nuo N = 2710 (2016 m.) iki N = 4479 (2012 m.) tikimybinės lizdinės atrankos būdu atrinktų pagrindinio ugdymo mokinių imtis. Projektui pateikti ŠVIS duomenys apima N = 873 mokyklų duomenis (t.y., visos 2020-2021 m.m. aštuntos klasės mokinių turėjusios mokyklos bei jų dviejų metų istoriniai duomenys) ir N = 26428 pagrindinio ugdymo 8 klasių mokinių duomenis (t.y., visų 2020-2021 m.m. aštuntoje klasėje besimokiusiųjų duomenys bei jų dviejų metų istoriniai duomenys). Išsamus projekte naudojamų reprezentatyvių imčių (NMPT) ir populiacinių duomenų (iš ŠVIS) turinio aprašymas pateikiamas projekto metu parengtose kodavimo knygoose: NMPT 2012-2016 m. kodavimo knyga (Sevalneva ir kt., 2022a) ir ŠVIS 2018-2020 m. duomenų kodavimo knyga (Sevalneva ir kt., 2022b).

Bendras konstrukto operacionalizacijos aprašymo principas šiose gairėse toks:

- Kiekvienam plačiam teoriniam konstrukto skiriama atskira lentelė dokumente (lentelės pavadinimas atspindi konstrukto pavadinimą);
- Pirmame stulpelyje pateikiamas plataus teorinio konstrukto pavadinimas, o apačioje, po lentele, nurodomas konstrukto apibrėžimas, kuriuo vadovaujama projekte;
- Antrame stulpelyje pateikiamas(-i) atitinkamo konstrukto operacinis(-iai) variantas(-ai), kuris įgalina atitinkamo konstrukto empirinį vertinimą; kur reikalinga, papildomai pateikiami operacionalizacijų paaiškinimai ar apibrėžimai (po lentele);
- Trečiame stulpelyje nurodoma, kurie kintamieji esantys populiacinimuose (ŠVIS) duomenyse leidžia pamatuoti atitinkamą kiekvieno konstrukto operacinę versiją;

¹ <https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/tyrimai/nacionaliniai-tyrimai/nacionaliniai-mokiniu-pasiekimu-tyrimai-nmpt/>

² <https://www.svis.smm.lt/>

- Ketvirtame stulpelyje nurodoma, kurie kintamieji reprezentatyvių imčių (NMPT) duomenyse leidžia pamatuoti atitinkamą kiekvieno konstrukto operacinę versiją;
- Tais atvejais, kai atitinkamą operacinį konstruklą įvertinti empiriškai atitinkamuose duomenų rinkiniuose nėra galimybės, žymima N/A;
- Vietovės lygmens kintamieji operacionalizuojami daugiausiai išorinių (ne švietimo) duomenų pagalba, konkretūs duomenų šaltiniai nurodomi vietovės charakteristikų lentelės trečiame stulpelyje.

Operacionalizacijos gairėse naudojami kintamųjų (teiginių ir skalių) pavadinimai atitinka kodavimo knygoje bei pačiuose duomenų rinkiniuose fiksuotus kintamųjų (teiginių ir skalių) pavadinimus. Kadangi kodavimo knygoje visi kintamieji yra išsamiai aprašyti, šiose operacionalizacijos gairėse prie atitinkamų teorinių ir operacinių konstrukčių pateikiame tik atitinkamų kintamųjų (teiginių ar skalių) pavadinimus. Tais atvejais, kai tam tikram konstruktui vertinti buvo sudaryti skalė ar indeksas, taip pat nurodome, kuriuose skalių ir indeksų vadovo (Erentaitė ir kt., 2022b) puslapiuose pateikiamas išsamus konstrukto ir jo matavimo būdo psichometrinių savybių aprašymas. Toks aprašymo būdas leidžia išvengti informacijos dubliavimo tarp skirtingų projekto metu parengtų dokumentų, bet kartu reikalauja juos naudoti lygiagrečiai siekiant gauti išsamią informaciją apie projekto metu sukurto teorinio modelio operacionalizacijos galimybes nacionaliniuose mokinių pasiekimų duomenų rinkiniuose.

PASIEKIMŲ ATOTRŪKIS			
	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Pasiekimų atotrūkis	Pasiekimų skirtumai	<p>ŠVIS duomenys (2018, 2019, 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti akademinį pasiekimų (matematikos, lietuvių kalbos) skirtumą tarp gaunančių nemokamą maitinimą vaikų ir negaunančių, praktiškai kiekvienai mokyklai (išskyrus tas mokyklas, kuriose nemokamą maitinimą gauna visi arba negauna niekas). Taip pat ŠVIS duomenys (2018 ir 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti standartizuotų testų (NMPP) rezultatų skirtumą tarp gaunančių nemokamą maitinimą vaikų ir negaunančių.</p>	<p>NMPT duomenys (2018, 2019, 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti akademinį pasiekimų (NMPT testo rezultatai skirtingose srityse skirtingais metais) skirtumus tarp mokinių iš skirtingos SEK aplinkos, remiantis tiesinės regresijos rezultatais (posvyrio įvertis), skirtingoms mokykloms. Tai, savo ruožtu, suteikia galimybę nagrinėti pasiekimų atotrūkio skirtingose mokyklose sąsajas su įvairiomis mokyklos charakteristikomis.</p>
	Akademinis atsparumas (1)	<p>ŠVIS duomenys (2018, 2019, 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti akademinį atsparumą naudojant pasirinktą mokinio SEK (pvz. mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą ar finansinę paramą) ir mokinio Skaitymo arba Matematikos NMPP rezultatus (NppMtq_8, NppMtq_0, NppSkq_8, NppSkq_0 = Q4 arba Q5) arba mokinio Lietuvių kalbos arba Matematikos pažymius (Pas7Lk_9, Pas8Lk_0, Pas7Mt_9, Pas8Mt_0, ne žemesni kaip 8/9).</p>	<p>NMPT duomenys (2018, 2019, 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti akademinį atsparumą naudojant pasirinktą mokinio SEK indeksą* (pvz. SEC_I, SEC_D1) = Q1 ir Matematikos pasiekimus (MAT500 = Q4 arba Q5) arba Mokinio SEK indeksą* (pvz. SEC_I, SEC_D1) = Q1 ir Skaitymo pasiekimus (READ500 = Q4 arba Q5).</p>

PASIEKIMŲ ATOTRŪKIS			
	Akademinis atsparumas (2)	ŠVIS duomenys (2018, 2019, 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti akademinį atsparumą naudojant pasirinktą mokinio SEK (pvz. mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą ar finansinę paramą) ir mokinio abiejų mokomųjų dalykų (Lietuvių kalbos ir Matematikos) ne žemesnius nei tam tikro lygmens rezultatus (pvz. pažymiai (Pas7Lk_9, Pas8Lk_0, Pas7Mt_9, Pas8Mt_0) ne žemesni kaip 8/9, arba NMPP rezultatai - ne žemesnio kaip pagrindinis/ aukštesnysis lygmens).	N/A
	Mokyklos pridėtinė vertė	ŠVIS duomenys (2018, 2019, 2020) suteikia galimybę apskaičiuoti mokinio lygmens mokyklos pridėtinės vertės rodiklį: Pridėtinė vertė = skirtumas tarp mokinio realių akademinų pasiekimų (NMPP rezultatai, pažymiai) ir mokinio prognozuojamų akademinų rezultatų (prognozavimui kaip nepriklausomas kintamasis naudojamas mokinio SEK).	NMPT (2012-2016) duomenys suteikia galimybę apskaičiuoti mokinio lygmens mokyklos pridėtinės vertės rodiklį: Pridėtinė vertė = skirtumas tarp mokinio realių akademinų pasiekimų (NMPT rezultatai, pažymiai) ir mokinio prognozuojamų akademinų rezultatų (prognozavimui kaip nepriklausomas kintamasis naudojamas mokinio SEK).

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

Pasiekimų skirtumai – akademinų pasiekimų skirtumai tarp žemo (ar žemesnio) ir aukšto (ar aukštesnio) SEK vaikų.

Akademinis atsparumas (1) – žemo SEK mokiniai (SEK reikšmės Q1 - apatinis kvintilis), demonstruojantys aukštus akademinus rezultatus (Matematikos arba Skaitymo pasiekimai ne žemesni kaip Q4 ir Q5 - viršutiniai kvintiliai)

Akademinis atsparumas (2) – žemo SEK mokiniai (SEK reikšmės Q1), demonstruojantys aukštus, ne žemesnius kaip tam tikro lygmens, kelių dalykų akademinus rezultatus. Remiantis EBPO PISA patobulinta akademinio atsparumo samprata (EBPO, 2018)

Pridėtinė vertė – mokyklos indėlis į mokinio pasiekimus, apskaičiuojamas atmetant mokinio pasiekimų dalį, kurią sąlygoja skirtinga mokinių namų aplinka, kai kurios asmeninės mokinio savybės – tai, kas nuo mokyklos nepriklauso (arba priklauso labai mažai). Pridėtinė vertė apskaičiuota naudojant daugialypės regresinės analizės (angl. *multiple regresion analysis*) metodiką (Fitz-Gibbon, 1998).

* Išsamus SEC_I ir SEC_D1 bei MAT500 ir READ500 indeksų ir jais matuojamų konstrukčių aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 21-49 ir 6-20).

MOKINIO SEK			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokinio socialinis-ekonominis-kultūrinis kontekstas (SEK)	SEK indeksas patvirtinančiosios faktorinės analizės (CFA) pagrindu	N/A	NMPT 2012-2016: SEC_I indeksas*
	SEK indeksas daugelio kintamųjų atitikties analizės (MCA) pagrindu	N/A	NMPT 2012-2016: SEC_D1 indeksas*
	Kategorinis SEK indeksas	N/A	NMPT 2012-2016: SEC_C indeksas*
	Nemokamas maitinimas mokykloje	ŠVIS 2018-2020: Nmait_8, Nmait_9, Nmait_0	NMPT 2012-2016: B8, B8, B8, B7
	Finansinė parama mokykloje	ŠVIS 2020: FinPr_0	N/A

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

Socialinė-ekonominė-kultūrinė (SEK) aplinka apibrėžiama kaip asmens prieiga prie visuomenėje vertinamų išteklių, prekių ir paslaugų, taip pat prie informacijos ir socialinių išteklių (APA, 2007).

* Išsamus SEC_I, SEC_D1 ir SEC_C indeksų ir jais matuojamo konstrukto aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 21-49).

MOKINIO AKADEMINIAI PASIEKIMAI			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokinio akademiniai pasiekimai	Matematikos metinis pažymys (7-8 kl.)	ŠVIS 2019, 2020: Pas7Mt_9_ia, Pas8Mt_0_ia	N/A
	Lietuvių kalbos metinis pažymys (7-8 kl.)	ŠVIS 2019, 2020: Pas7Lk_9_ia, Pas8Lk_0_ia	N/A
	NMPP testo rezultatas, matematika, Q-balas (M=100; SD=15)	ŠVIS 2018, 2020: NppMtg_8_ia, NppMtg_0_ia	N/A
	NMPP testo rezultatas, skaitymas, Q-balas (M=100; SD=15)	ŠVIS 2018, 2020: NppSkq_8_ia, NppSkq_0_ia	N/A
	NMPT testo rezultatas, matematika, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	NMPT 2012 - 2016: MAT500*
	NMPT testo rezultatas, skaitymas, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	NMPT 2012 - 2016: READ500*
	NMPT testo rezultatas, rašymas, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	NMPT 2012 - 2016: WRIT500*
	NMPT testo rezultatas, kalbos sistemos, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	NMPT 2012: LNSY500
	NMPT testo rezultatas, socialiniai mokslai, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	NMPT 2014 - 2015: SOC500
	NMPT testo rezultatas, gamtos mokslai, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	NMPT 2014 - 2015: SIEN500

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

* Išsamus mokinio matematikos ir rašymo pasiekimų konstrukto ir jų matavimo instrumentų aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 11-20).

MOKYMOSI NUOSTATOS			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokinio nuostatos apie mokymąsi	Akademinė Aš samprata (įsitikinimai apie savo sėkmę mokantis)	N/A	NMPT 2012-2016: skalė AcSELF*
	Akademinių veiklų vertė (subjektyvus akademinės veiklos vertinimas)	N/A	NMPT 2012-2016: skalė AcVAL*
	Emocinis įsitraukimas mokantis (pozityvus nusiteikimas mokymosi ir mokyklos atžvilgiu)	N/A	NMPT 2012-2016: skalė EmoENG*
	Kognityvinis įsitraukimas mokantis (nusiteikimas dėti kognityvines pastangas mokantis)	N/A	NMPT 2012-2016: yra tik pavieniai teiginiai, tinkantys vertinti kognityvinį įsitraukimą, bet nėra atskiros skalės
	Elgesio įsitraukimas mokantis (pastangos, atkaklumas mokantis)	N/A	NMPT 2012-2016: yra tik pavieniai teiginiai, tinkantys vertinti elgesio įsitraukimą, bet nėra atskiros skalės
	Įsitikimai apie gebėjimų kintamumą (angl. growth mindset)	N/A	N/A

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

Mokymosi nuostatos - tai mokinio įsitikimai, požiūris į save bei mokymąsi, darantys įtaką jo motyvacijai aktyviai veikti mokymosi situacijose. Šiame projekte mokymosi nuostatos operacionalizuojamos kaip akademinė Aš samprata ir akademinių veiklų vertė, o taip pat mokinio emocinis, kognityvinis ir elgesio įsitraukimas mokantis (pasirinkta operacionalizacija remiasi Vu et al., 2021, motyvacijos-pasiekimų ciklą modeliu).

* Išsamus AcSELF, AcVAL ir EmoENG skalių ir jais matuojamų konstrukto aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 50-68).

MOKYKLOS APLINKOS SUVOKIMAS			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokymo(si) aplinkos suvokimas	Autonomijos skatinimas	N/A	NMPT 2012-2016: skalė AuSUPP
	Kompetencijos skatinimas	N/A	NMPT 2012-2016: skalė CoSUPP
	Sąryšingumo skatinimas	N/A	NMPT 2012-2016: skalė ReSUPP
	Į meistriškumą orientuojanti aplinka	N/A	N/A
	Į atliktį orientuojanti aplinka	N/A	N/A

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

Mokymosi aplinkos suvokimas - tai subjektyvus mokinio mokymo(si) aplinkos vertinimas, įvertinant, kiek mokinys jaučia, kad mokymo(si) aplinka patenkina mokinio esminius psichologinius poreikius (pagal Savideterminacijos teoriją, Ryan & Deci, 2000) bei kiek ji mokinį orientuoja į meistriškumą arba atliktį (pagal Pasiekimo tikslų teoriją, Ames, 1992).

* Išsamus AuSUPP, CoSUPP ir ReSUPP skalių ir jais matuojamų konstruktvų aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 75-93).

MOKYKLOS SEK			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokyklos socialinis-ekonominis-kultūrinis kontekstas (SEK)	SEK indeksas patvirtinančiosios faktorinės analizės (CFA) pagrindu	N/A	Apytikslų įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012-2016: SEC_I
	SEK indeksas daugelio kintamųjų atitikties analizės (MCA) pagrindu	N/A	Apytikslų įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012-2016: SEC_D1
	Kategorinis SEK indeksas	N/A	Apytikslų įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012-2016: SEC_C
	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių dalis (%)	ŠVIS 2018-2020: FF_8, FF_9, FF_0	Apytikslę proporciją galima apskaičiuoti iš NMPT 2012-2016: B8, B8, B8, B7
	Pavėžėjimo į mokyklą paslaugą gaunančių mokinių dalis (%)	ŠVIS 2018-2020: NStTin_8p, NStTin_9p, NStTin_0p	N/A
	Gaunančių finansinę paramą mokinių dalis (%)	ŠVIS 2018-2020: NStMS_8p, NStMS_9p, NStMS_0p	N/A

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

Mokyklos ekonominė-socialinė-kultūrinė (SEK) aplinka - mokyklos lygmeniu agreguoti duomenys apie mokinių SEK (Van Ewijk & Slegers, 2010).

* Išsamus SEC_I, SEC_D1 ir SEC_C indeksų ir jais matuojamo konstrukto aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 21-49).

MOKYKLOS AKADEMINIAI REZULTATAI			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Akademiniai pasiekimai mokyklos lygmenyje	Matematikos metinis pažymys (7-8 kl.) agreguotas mokyklai	ŠVIS 2019, 2020: Pas7Mt_9_ia, Pas8Mt_0_ia	N/A
	Lietuvių kalbos metinis pažymys (7-8 kl.) agreguotas mokyklai	ŠVIS 2019, 2020: Pas7Lk_9_ia, Pas8Lk_0_ia	N/A
	NMPP testo rezultatas, matematika, Q-balas (M=100; SD=15) agreguotas mokyklai	ŠVIS 2018, 2020: NppMtg_8_ia, NppMtg_0_ia	N/A
	NMPP testo rezultatas, skaitymas, Q-balas (M=100; SD=15) agreguotas mokyklai	ŠVIS 2018, 2020: NppSkq_8_ia, NppSkq_0_ia	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Lietuvių kalba ir literatūra/Nelaikiusių dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VLiN_8p, VLiN_9p, VLiN_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 0 - 15 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VLi15_8p, VLi15_9p, VLi15_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 16 - 35 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VLi35_8p, VLi35_9p, VLi35_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 36 - 85 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VLi85_8p, VLi85_9p, VLi85_0p	N/A

MOKYKLOS AKADEMINIAI REZULTATAI			
	Valstybinis brandos egzaminas / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 86 - 100 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VLi100_8p, VLi100_9p, VLi100_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Matematika/Nelaikiusių dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VMaN_8p, VMaN_9p, VMaN_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Matematika/Gavusių 0 - 15 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VMa15_8p, VMa15_9p, VMa15_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Matematika/Gavusių 16 - 35 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VMa35_8p, VMa35_9p, VMa35_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Matematika/Gavusių 36 - 85 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VMa85_8p, VMa85_9p, VMa85_0p	N/A
	Valstybinis brandos egzaminas / Matematika/Gavusių 86 - 100 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: VMa100_8p, VMa100_9p, VMa100_0p	N/A
	PUPP / Lietuvių kalba ir literatūra/Nelaikiusių dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuLiN_8p, PuLiN_9p, PuLiN_0p	N/A
	PUPP / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 0 - 3 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuLi3_8p, PuLi3_9p, PuLi3_0p	N/A
	PUPP / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 4 - 5 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuLi5_8p, PuLi5_9p, PuLi5_0p	N/A
	PUPP / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 6 - 8 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuLi8_8p, PuLi8_9p, PuLi8_0p	N/A
	PUPP / Lietuvių kalba ir literatūra/Gavusių 9 - 10 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuLi10_8p, PuLi10_9p, PuLi10_0p	N/A

MOKYKLOS AKADEMINIAI REZULTATAI			
	PUPP / Matematika/Nelaikiusių dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuMaN_8p, PuMaN_9p, PuMaN_0p	N/A
	PUPP / Matematika/Gavusių 0 - 3 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuMa3_8p, PuMa3_9p, PuMa3_0p	N/A
	PUPP / Matematika/Gavusių 4 - 5 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuMa5_8p, PuMa5_9p, PuMa5_0p	N/A
	PUPP / Matematika/Gavusių 6 - 8 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuMa8_8p, PuMa8_9p, PuMa8_0p	N/A
	PUPP / Matematika/Gavusių 9 - 10 dalis	ŠVIS 2018, 2019, 2020: PuMa10_8p, PuMa10_9p, PuMa10_0p	N/A
	NMPT testo rezultatas, matematika, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	Apytikslį įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012 - 2016: MAT500*
	NMPT testo rezultatas, skaitymas, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	Apytikslį įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012 - 2016: READ500*
	NMPT testo rezultatas, rašymas, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	Apytikslį įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012 - 2016: WRIT500*
	NMPT testo rezultatas, kalbos sistemos, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	Apytikslį įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2012: LNSY500
	NMPT testo rezultatas, socialiniai mokslai, 500- balas (M=500, SD=100)	N/A	Apytikslį įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2014 -

MOKYKLOS AKADEMINIAI REZULTATAI			
			2015: SOC500
	NMPT testo rezultatas, gamtos mokslai, 500-balas (M=500, SD=100)	N/A	Apytikslę įvertį galima apskaičiuoti iš NMPT 2014 - 2015: SIEN500

Apibrėžimai ir paaiškinimai:

Mokyklos akademiniai rezultatai – mokyklos lygmeniu agreguoti duomenys apie mokinių pasiekimus (pažymius, standartizuotų testų rezultatus).

* Išsamus matematikos ir rašymo pasiekimų konstrukto ir jų matavimo instrumentų aprašymas pateikiamas projekto metu parengtame skalių ir indeksų vadove (Erentaitė ir kt., 2022b, psl. 11-20).

KITI MOKYKLOS YPATUMAI			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokyklos finansai	Mokymui skirtos lėšos (iš viso)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TM_0, TM_9, TM_8	N/A
	Lėšos ugdymo planui įgyvendinti (iš viso)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TPMSSt_0, TPMSSt_9, TPMSSt_8	N/A
	Lėšos ugdymo planui vienam mokiniui	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TPMSSt_0, TPMSSt_9, TPMSSt_8	N/A
	Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TTQA_0, TTQA_9, TTQA_8	N/A
	Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti (dalis)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: PTTQA_0, PTTQA_9, PTTQA_8	N/A
Mokyklos fizinė aplinka	Mokiniui tenkantis bendras patalpų plotas	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TApSt_0, TApSt_9, TApSt_8	N/A
	Mokiniui tenkantis klasių kambarių plotas	ŠVIS 2020, 2019, 2018: CApSt_0, CApSt_9, CApSt_8	N/A
	Ar mokykloje veikia Wi-Fi	ŠVIS 2020, 2019, 2018: WIFI_0, WIFI_9, WIFI_8	N/A
Mokyklos žmogiškieji ištekliai	Vadovo vadybinė kategorija	ŠVIS 2020, 2019, 2018: HCAT_0, HCAT_9, HCAT_8	N/A
	Vadovo amžius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: HAG_0, HAG_9, HAG_8	N/A
	Vadovo vadybinio darbo stažas metais	ŠVIS 2020, 2019, 2018: HEX_0, HEX_9, HEX_8	N/A

KITI MOKYKLOS YPATUMAI			
	Dirbančių 5-12 kl. mokytojų skaičius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TNum_0, TNum_9, TNum_8	N/A
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) vidutinė etato dalis (krūvis)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TSAV_0, TSAV_9, TSAV_8	N/A
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.), dirbančių antraeilėse pareigose, skaičius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TNSECP_0, TNSECP_9, TNSECP_8	N/A
	Mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojo etatui (mokytojai dirbantys 5-12 kl.)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NStTS_0, NStTS_9, NStTS_8	N/A
	Švietimo pagalbos specialistų etatų skaičius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: SSS_0, SSS_9, SSS_8	N/A
	Mokinių skaičius, tenkantis vienam švietimo pagalbos specialisto etatui	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NStSSS_0, NStSSS_9, NStSSS_8	N/A
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) amžius (vidurkis, jaunesnių nei 35 m. skaičius; vyresnių nei 60 m. skaičius)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TAGAV_0, TAGAV_9, TAGAV_8; TAG35_0, TAG35_9, TAG35_8; TAG60_0, TAG60_9, TAG60_8	N/A
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) išsilavinimas (aukštasis universitetinis, aukštasis kolegijos, aukštesnysis, vidurinis)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TEU_0, TEU_9, TEU_8; TEC_0, TEC_9, TEC_8; THE_0, THE_9, THE_8; TES_0, TES_9, TES_8	N/A
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) turinčių to dalyko, kurį moko, išsilavinimą, skaičius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TNSE_0, TNSE_9, TNSE_8	N/A
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) darbo stažas (mažiau nei 4 m., 4-9 m., 10-14 m., daugiau nei 14 m.)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TWE4_0, TWE4_9, TWE4_8; TWE9_0, TWE9_9, TWE9_8; TWE14_0, TWE14_9, TWE14_8; TTWEm_0, TTWEm_9, TTWEm_8	N/A

KITI MOKYKLOS YPATUMAI			
	Mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) kvalifikacinė kategorija (ekspertas, metodininkas, vyr. mokytojas, mokytojas, kita kategorija, neturintys kategorijos)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TQCE_0, TQCE_9, TQCE_8; TQCM_0, TQCM_9, TQCM_8; TQCS_0, TQCS_9, TQCS_8; TQCT_0, TQCT_9, TQCT_8; TQEO_0, TQEO_9, TQEO_8; TQEN_0, TQEN_9, TQEN_8	N/A
	Lietuvių kalbos mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) skaičius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: LTN_0, LTN_9, LTN_8	N/A
	Lietuvių kalbos mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) kvalifikacinė kategorija (ekspertas, metodininkas, vyr. mokytojas, mokytojas, kita kategorija, neturintys kategorijos)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: LTQE_0, LTQE_9, LTQE_8; LTQM_0, LTQM_9, LTQM_8; LTQS_0, LTQS_9, LTQS_8; LTQT_0, LTQT_9, LTQT_8; LTQEO_0, LTQEO_9, LTQEO_8; LTQN_0, LTQN_9, LTQN_8	N/A
	Matematikos mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) skaičius	ŠVIS 2020, 2019, 2018: MTN_0, MTN_9, MTN_8	N/A
	Matematikos mokytojų (dirbančių 5-12 kl.) kvalifikacinė kategorija (ekspertas, metodininkas, vyr. mokytojas, mokytojas, kita kategorija, neturintys kategorijos)	ŠVIS 2020, 2019, 2018: MTQE_0, MTQE_9, MTQE_8; MTQM_0, MTQM_9, MTQM_8; MTQS_0, MTQS_9, MTQS_8; MTQT_0, MTQT_9, MTQT_8; MTQEO_0, MTQEO_9, MTQEO_8; MTQN_0, MTQN_9, MTQN_8	N/A

UGDYMO YPATUMAI			
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA	
		Populiaciniuose duomenyse	Imčių duomenyse
Mokinių skaičius, kuriems suteikta švietimo pagalba	Ilgalaikės/trumpalaikės konsultacijos su dalykų mokytojais ugdymo programų skirtumams sumažinti	ŠVIS 2020, 2019: LCo_0, LCo_9	N/A
	Individualūs ugdymo planai	ŠVIS 2020, 2019, 2018: ITP_0, ITP_9, ITPN8	N/A
	Išlyginamosios mobiliosios grupės	ŠVIS 2019: MobG_9	N/A
	Konsultacijos iš užsienio grįžusių mokinių tėvams/globėjams	ŠVIS 2020, 2019: CoPA_0, CoPA_9	N/A
	Mokinių savanorių pagalba atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis	ŠVIS 2020, 2019: Vol_0, Vol_9	N/A
	Mokytojo padėjėjo paslaugos	ŠVIS 2020, 2019, 2018: TA_0, TA_9, TA_8	N/A
	Neformaliojo švietimo veiklos	ŠVIS 2020, 2019, 2018: nFor_0, nFor_9	N/A
	Papildomas, individualus lietuvių kalbos mokymas	ŠVIS 2020, 2019: AdLi_0, AdLi_9	N/A
	Psichologinė pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: PsA_0, PsA_9, PsA_8	N/A

UGDYMO YPATUMAI			
	Socialinė pedagoginė pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: SoPA_0, SoPA_9, SoPA_8	N/A
	Specialioji pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: SpA_0, SpA_9, SpA_8	N/A
	Specialioji pedagoginė pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: SpPA_0, SpPA_9, SpPA_8	N/A
Mokinių skaičius, kuriems skirta, bet nesuteikta švietimo pagalba	Ilgalaikės/trumpalaikės konsultacijos su dalykų mokytojais ugdymo programų skirtumams sumažinti	ŠVIS 2020, 2019: NLCo_0, NLCo_9	N/A
	Individualūs ugdymo planai	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NITP_0, NITP_9, NITP_8	N/A
	Konsultacijos iš užsienio grįžusių mokinių tėvams/globėjams	ŠVIS 2020, 2019: NCoPA_0, NCoPA_9	N/A
	Mokinių savanorių pagalba atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis	ŠVIS 2020, 2019: NVol_0, NVol_9	N/A
	Mokytojo padėjėjo paslaugos	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NTA_0, NTA_9, NTA_8	N/A
	Neformaliojo švietimo veiklos	ŠVIS 2020, 2019: NnFor_0	N/A
	Papildomas, individualus lietuvių kalbos mokymas	ŠVIS 2020, 2019: NAdLi_0, NAdLi_9	N/A
	Psichologinė pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NPsA_0, NPsA_9, NPsA_8	N/A
	Socialinė pedagoginė pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NSoPA_0, NSoPA_9, NSoPA_8	N/A
	Specialioji pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NSpA_0, NSpA_9, NSpA_8	N/A

UGDYMO YPATUMAI			
	Specialioji pedagoginė pagalba	ŠVIS 2020, 2019, 2018: NSpPA_0, NSpPA_9, NSpPA_8	N/A
Mokymo metodai	Ugdymo difencijavimas ir individualizavimas (mokomųjų dalykų pamokose: lietuvių kalba, matematika, biologija, chemija, fizika, istorija, geografija)	N/A	NMPT 2012: L5a, L5b, L5c, L5d, L5e, L5f, M5a, M5c, M5d, M5e, M10d, M10f; NMPT 2014: L5a, L5b, L5c, L5d, L5e, L5f, M4a, M4c, M4d, M4e, M9d, M9f; NMPT 2015: D4a, D4c, D4d, D4e, D4f, C4a, C4c, C4d, C4e, C4f, F4a, F4c, F4d, F4e, F4f, I4a, I4c, I4d, I4e, I4f, E4a, E4c, E4d, E4e, E4f; NMPT 2016: L5a, L5b, L5c, L5d, L5e, L5f, M4a, M4b, M4f, M4h, M4k, M4g, M4i.
	Mokytojo tarpasmeninis įsitraukimas	N/A	NMPT 2012-2016: T_INVO
	Mokytojo pagalba	N/A	NMPT 2012-2016: T_SUP

VIETOVĖS CHARAKTERISTIKOS		
Teorinis kintamasis	Operacinis kintamasis	OPERACIONALIZACIJA
Urbanizacijos lygmuo	Vietovės, kurioje yra mokykla, urbanizacijos lygis	ŠVIS 2020, 2019, 2018: URB2, URB3
		NMPT 2012-2016: URBAN2T, URBAN3T
	Mieste ir kaime gyvenančių gyventojų santykis savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d., Mieste ir Kaime pagal savivaldybes.
Ekonominė gerovė	Užimtumas savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Užimtumo lygis pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis pagal savivaldybes.
	Užimtumo dinamika savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Užimtumo lygio kitimas per 5 ir/ar 10 m. pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio kitimas per 5 ir/ar 10 m. pagal savivaldybes.

VIETOVĖS CHARAKTERISTIKOS		
	Darbo užmokestis savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Darbo užmokestis (mėnesinis) pagal savivaldybes.
	Darbo užmokesčio dinamika savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Darbo užmokesčio (mėnesinio) kitimas per 5 ir/ar 10 m. pagal savivaldybes.
	Savivaldybių ekonominis pajėgumas	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Savivaldybių biudžetų išlaidos pagal savivaldybes.
	Tiesioginės užsienio investicijos savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje pagal savivaldybes.
Socialinė gerovė	Skurdo rizika savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Skurdo rizikos lygis pagal savivaldybes.
	Socialinė parama savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Išlaidų kompensacijų už būsto šildymą ir išlaidas vandeniui gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, pagal savivaldybes.

VIETOVĖS CHARAKTERISTIKOS		
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Išlaidos iš savivaldybių biudžetų mokamoms vienkartinėms pašalpoms socialiai remtiniams asmenims pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Išlaidos socialinei pašalpai pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, pagal savivaldybes.
	Vaikų socialinė apsauga savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Vaikų, galimai patyrusių smurtą skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Nemokamai maitinamų mokinių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Išlaidos nemokamam mokinių maitinimui pagal savivaldybes.
	Nusikalstamumas savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Policijoje užregistruotų pranešimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, dėl smurto artimoje aplinkoje pagal savivaldybes.

VIETOVĖS CHARAKTERISTIKOS		
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, pagal savivaldybes.
		LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, pagal savivaldybes.
Demografiniai rodikliai	Gyventojų skaičius savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d., Bendras pagal savivaldybes.
	Tarptautinės ir vidaus migracijos saldo savivaldybėse	LR Statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo Rodiklių duomenų bazės (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize) rodikliai: Atvykusieji ir imigrantai, Išvykusieji ir emigrantai pagal savivaldybes.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

- Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *Journal of Educational Psychology*, 84(3), 261–271.
- American Psychological Association (APA). (2007). [Report of the APA task force on socioeconomic status](#).
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The Bioecological Model of Human Development. In R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (pp. 793–828). John Wiley & Sons Inc.
- Erentaitė, R., Melnikė, E., Morkevičius, V., Raižienė, S., Sevalneva, D., Simonaitienė, B., & Vosylis, R. (2022a). *Mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinis modelis*. Zenodo.
- Erentaitė, R., Melnikė, E., Morkevičius, V., Raižienė, S., Sevalneva, D., Simonaitienė, B., & Vosylis, R. (2022b). [Technical guide on scales and indexes in national surveys of student achievement \(NSSA\) data](#). Zenodo.
- Van Ewijk, R., & Slegers, P. (2010). The effect of peer socioeconomic status on student achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 5, 134–150. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2010.02.001>
- Fitz-Gibbon, C. T. (1998). *Monitoring Education: Indicators, Quality and Effectiveness*.
- OECD (2018). *Equity in education: Breaking down barriers to social mobility*. PISA, OECD Publishing, Paris.
- Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). [The darker and brighter sides of human existence: Basic psychological needs as a unifying concept](#). *Psychological Inquiry*, 11, 319–338.
- Sevalneva, D., Melnikė, E., Vosylis, R., Morkevičius, V., Raižienė, S., Simonaitienė, B., Erentaitė, R. (2022a). *Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (2012-2016 m.) Kodavimo knyga*. Kaunas, KTU.
- Sevalneva, D., Melnikė, E., Vosylis, R., Erentaitė, R., Morkevičius, V., Raižienė, S., Simonaitienė, B. (2022b). *ŠVIS populiacinių duomenų (2018/2019 m.m. - 2020/2021 m.m.) Kodavimo knyga*. Kaunas, KTU.
- Vu, T., Magis-Weinberg, L., Jansen, B. R. J., van Atteveldt, N., Janssen, T. W. P., Lee, N. C., Raijmakers, M. E. J., Sachisthal, M. S. M., & Meeter, M. (2021). [Motivation-achievement cycles in learning: a literature review and research agenda](#). *Educational Psychology Review*.

Autorių padėka

Dėkojame kolegai dr. Giedriui Žvaliauskui už indėlį rengiant “Mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinio modelio operacionalizacijos gaires”.